

БИБЛИОТЕКА КАК ГАРАНТ МЕСТНОЙ ПАМЯТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ТАРАКЛИЯ

Надежда ТАНОВА,
директор Районной
публичной библиотеки
г. Тараклия

Rezumat: Autorul reflectă importanța organizării studierii istoriei locale, pentru a realiza rolul bibliotecilor de garant al memoriei locale. În acest context este prezentată activitatea de cercetare bibliografică locală, de studiere și promovare a tradițiilor locale, de organizare a activităților culturale de popularizare a patrimoniului istoric material și imaterial a Bibliotecii Publice Raionale Taraclia. Se accentuează necesitatea asigurării de către bibliotecă a accesului online la informații despre viața culturală din Taraclia.

Cuvinte-cheie: Biblioteca Publică Raională Taraclia, memorie locală, cercetare în bibliotecă.

Abstract: The author reflects the importance of organizing the study of local history, in order to realize the role of libraries as the guarantor of local memory. In this context, the activity of the Taraclia District Public Library for local bibliographic research, study and promotion of local traditions, organization of cultural activities to popularize tangible and intangible historical heritage is presented. The need for the library to provide online access to information about cultural life in Taraclia is emphasized.

Keywords: Taraclia district public library, local memory, library research.

Одним из профессиональных приоритетов для библиотек Республики Молдова на 2022 год является «Углубление роли библиотеки, как гаранта локальной памяти». Районная публичная библиотека г. Тараклия занимается диверсификацией библиографических исследований по нашей местности, разработкой библиографических списков, биобиблиографий местных деятелей, проводит библиографические исследования в этом контексте. В то же время предпринимаются и разные методы работы для продвижения истории города и района:

- регулярное предоставление онлайн-доступа к информации о культурной жизни Тараклии (на сайте Районно-

го Совета, на блоге и странице библиотеки в Facebook);

- организация культурной деятельности для популяризации исторического наследия;

- привлекаем граждан в библиотечные клубы по изучению местной истории и пропаганде местных традиций и обычаев, для этого у нас создан и работает Краеведческий клуб;

- сотрудничаем с домами культуры, местным музеем, учебными заведениями, публичной администрацией в организации мероприятий в этом направлении деятельности библиотеки.

Всё это то дает возможность людям быть ближе к родине, ближе познакомиться с историей и культурой народа

(диаспоры) и говорит о том, что одним из ведущих направлений деятельности районной библиотеки Тараклия и городских филиалов по праву сегодня является краеведение.

Краеведение – это необходимое направление в работе, как с взрослыми пользователями, так и с детьми. Его значение – воспитывать любовь к малой родине, через события, тесно связанных с историей нашего города – Тараклия. Мы взрослые тем самым формируем глубокую привязанность к городу, чувство гордости, приобщая детей и молодежь к историческим ценностям, родной культуре, традициям.

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа библиотеки. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается связь поколений. В последнее время все четче проявляется тенденция к возвращению культурных ценностей, созданных за многие годы каждым народом, в каждой местности, будь то город или село.

В течении последних лет библиотекари районной публичной библиотеки Тараклия приняли активное участие в различных мероприятиях по продвижению истории, культуры и литературы о родном крае, приуроченные к юбилейной дате – 80-летию со дня образования района Тараклия. Наша библиотека внедрила проект «Я вырос здесь и край мне этот дорог». В библиотеку каждую пятницу приглашали на встречу с пользователями знаменитых личностей района, писателей, краеведов, руководителей района, в разные периоды. Велась прямая видеотрансляция, вспоминали много интересных и значимых дат и событий для района, библиотека получила много хороших отзывов от жителей, от диаспоры, от пользователей – это было успешное ноу-хау (know how).

Многообразный ряд других интересных мероприятий, проводимых в рамках этого проекта, способствуют повышению роли библиотеки как гаранта локальной памяти:

- Подготовили видео ролики о достопримечательностях города и района и т.д.

- Ежегодно участвуем в районном этнокультурном фестивале и национальных праздниках.

- Проводили тематические экскурсии (исторические, литературные).

- Создали «Литературную карту Тараклийского района», где разместили фотографии с личными данными писателей нашего района.

- Проводили экологические экскурсии с детьми, в рамках работы клуба «Мы твои друзья природа», действующий в детской библиотеке.

- Организовали экологический поход с детьми, проводили акции «Чистый парк. Чистая речка» и «Мы за чистый город».

- Проводили флэш-моб, посвященный юбилею района и др.

Все чаще люди обращаются к истории своих предков, восстанавливают традиции, забытые или уничтоженные, чтобы в будущем опять не пришлось по крупицам собирать утраченные сведения о родном крае. Библиотека должна не только собирать, организовывать, но и сохранить краеведческий фонд для последующих поколений, пополняя его новыми документами о истории, искусстве, культуре, то есть о жизнедеятельности края.

Формирование краеведческого отдела в фонде нашей библиотеки началось с поступления книг от местных краеведов лет 20 назад. В 2012 г. открыт отдел редкой и краеведческой книги, создана универсальная краеведческая картотека и папки, где собраны материалы о истории края и краеведах. Мы очень бережно относимся к краеведческому фонду. Книжные коллекции и другие материалы формируется не для одного поколения пользователей, мы должны сохранить уникальные материалы, имеющиеся в нашем фонде для последующих поколений.

Что же главное в краеведческой работе? Безусловно, выявление, сбор, изучение, сохранение документов и

предоставление их читателям. Именно библиотека является собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. Наша цель ознакомить пользователей с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям. Самые активные пользователи библиотеки — это молодежь: учащиеся школ, студенты и другие жители города. Мы стремимся приобщать молодежь к познанию исторических корней своего народа.

За последние годы изменилось отношение к краеведению. В школах введены специальные уроки по изучению истории родного края. Краеведческая работа тесно объединяет библиотеку и школу. У нас собран богатый материал по истории края, о выдающихся земляках, достопримечательностях. Все эти материалы широко используются пользователями в учебном процессе. Как учащиеся школ, так и студенты ВУЗа пользуются данным материалом для составления рефератов, курсовых и исследовательских работ. Библиотека всегда оказывает помощь так же учителям в организации уроков, классных часов по истории края.

В последнее десятилетие наблюдается постоянный читательский интерес к истории района. И главным помощником в поиске информации по этой теме являются наши библиотеки. Накопив богатый краеведческий материал по истории района, об интересных земляках, сотрудники библиотек продолжают заниматься обобщением новых фактов, систематизацией собранного материала.

Работниками библиотеки создано и пополняется множество тематических папок-накопителей о городе Тараклия: «Познавай свой край!», о нашем краеведе П.А. Кайряке, «Наш земляк герой Болгарии – Олимпий Панов» и др. Собран материал не только из газет, книг, есть копии официальных материалов, фотографии, рефераты учащихся.

В библиотеке накоплен опыт использования самых разных форм, методов

раскрытия краеведческого фонда: просмотры открытых книжных полок, книжные выставки, беседы, уроки краеведения, встречи с краеведами и т.д.

Для каждой библиотеки нашего города и района обязательной является краеведческая работа. Все библиотеки систематически собирают материал по истории своего города или села, хранится информация о памятниках и исторических зданиях. Изучение биографии населенного пункта возможно только благодаря краеведению. Документы и литература представляют собой важную часть культурного и исторического наследия. Библиотеки аккумулируют и сохраняют в своих фондах источники как региональной, так и местной краеведческой информации, и активно стимулируют к ним интерес у читателей.

Современные библиотеки давно и по праву считаются центрами краеведения, а сотрудники библиотек являются настоящими знатоками истории, достопримечательностей и событий. В тоже время, традиционно главными хранителями краеведческих материалов являются музеи и библиотеки. Они сосредотачивают, обрабатывают, хранят и пропагандируют предметы материальной и духовной культуры. Наша библиотека сотрудничает с Музеем культурного наследия Тараклия. Приглашаем сотрудников на мероприятия, стараемся организовать совместно интересные встречи. Город Тараклия включён в туристический маршрут Молдовы и для туристов организуются экскурсии, в дальнейшем мы постараемся договориться, чтоб туристов знакомили и с нашей библиотекой, с нашими редкими книгами.

В 2021 году мы провели районный конкурс тематических видеороликов «Мой город/село на карте республики Молдовы», в котором приняли участие библиотекари района и города. Все серьезно подошли к поставленной задаче и подготовили очень интересные видео или презентации о истории и достопримечательностях своего города или села. Эти видео тоже будут храниться в архи-

вах по сохранению местной памяти. Так же были организованы ряд крупных мероприятий и акций: «Этнокультурное наследие Тараклии», «Узнай свой город», «Вместе сделаем город краше».

РПБ Тараклия проводит активную исследовательскую работу по сохранению местной памяти и продвижению культурного наследия болгар Молдовы. Огромный интерес для исследователей краеведов представляют архивные документы и источники (мемуары, описи, приказы и т.п.). К примеру: И.Н. Инзов «Инструкция об обязанностях сельских приказов» 1821 г.; А. Ковалов «Календарная обрядность болгар Р. Молдова»; Червенков Н. «Тараклии-200 лет (1813-1940)»; И.Грек «Болгары Молдовы и Украины: вторая половина 18 в.» и др.

В последние годы все чаще люди обращаются к истории своих предков, восстанавливают традиции, забытые или уничтоженные, чтобы в будущем опять не пришлось по крупицам собирать утраченные сведения о родном крае. Библиотека должна не только собирать, организовывать, но и сохранить краеведческий фонд для последующих поколений, пополняя его новыми документами о природе, истории, искусстве, то есть о жизнедеятельности края.

Несмотря на многообразие услуг по сохранению местной памяти и активной работы по продвижению краеведения, РПБ Тараклия планирует ввести в ближайшее время ряд инноваций:

- Экскурсионный квест для молодежи «Познай тайны своего города»;

- Обзорную экскурсию по городу провести совместно с музеем культурного наследия Тараклия. Совместное посещение мест с богатым историко-культурным наследием и особым природным разнообразием. Посещение местных архитектурных памятников, культовых сооружений церкви и мона-

стыря, а также памятники, обелиски;

- В блоге Районной публичной библиотеки Тараклия создать и вести страничку «Краеведение», где будут публиковаться все новости, касающиеся Тараклии и района не только в сфере культуры, но и по туризму и других направлений, в том числе современного развития города и района.

Так же можем сделать виртуальный тур по нашей библиотеке: где она расположена, сколько у нее отделов, сколько книг и журналов, какие услуги предлагает, ознакомить с краеведческими буклетами и т.д. С помощью виртуального тура мы сможем рассказать и о выдающихся личностях родного города, его знаменитых посетителях, рекламировать события, выставки, яркие мероприятия и др.

Можно договориться с местным музеем, когда будут экскурсии, чтоб и в библиотеке приводили участников для ознакомления с краеведческим отделом.

Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: из всех учреждений и организаций, занимающихся краеведением, библиотеки обладают универсальным фондом документов, архивными данными и остаются наиболее доступными для всех категорий пользователей. А сельские библиотеки порой, являются единственными источниками краеведческой информации для населения, если нет музея, поэтому там должна вестись активная работа.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что интерес к истории родного края существует, и работники библиотек видят свою задачу в том, чтобы этот интерес не иссяк, чтобы прошлое и настоящее Тараклийского района или других районов Молдовы в целом не ушло в небытие.